

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO‘K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640728>

G‘aybulla Boboyorov

O‘z FA Antropologiya instituti
Yetakchi ilmiy xodimi
t.f.d., professor

Ulug‘bek Xalmuminov

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
“Tarix” kafedrası dotsenti, t.f.f.d.

SHAYBONIYLAR DAVRI KO‘CHMANCHI O‘ZBEK URUG‘LARI VA ULARNING O‘RTA OSIYODA TARQALISH GEOGRAFIYASI

Annotatsiya. Maqolada Shayboniylar davrida ko‘chmanchi o‘zbek urug‘larining etnogenez jarayonlari, ijtimoiy-siyosiy tashkiloti hamda O‘rta Osiyoda tarqalish geografiyasi manbashunoslik va tarixiy-geografik yondashuv asosida tahlil etiladi. Urug‘larning migratsiya yo‘nalishlari, hududiy joylashuvi va siyosiy jarayonlardagi ishtiroki kompleks tarzda yoritilib, ularning mintaqaviy tarix rivojiga qo‘shgan hissasi ilmiy jihatdan asoslanadi. Tadqiqot natijalari muhim xulosalar chiqarishga xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: Oltin Oʻrda, Chigʻatoy ulusi, qoʻngʻirot, qatagʻon, Movarounnahr, Shayboniylar, Xorazm, Chingiziy sulolalar, turkiy etnonimlar, qurama.

Kirish. XIII yuzyillik ikkinchi choragidan XVI yuzyillik boshlarigacha, yaʼni 300 yillik bir vaqt kesimida Markaziy Osiyo va unga qoʻshni hududlardagi siyosat sahnasiga yirik koʻchmanchi urugʻlar chiqib, bu davr mintaqada koʻproq Chingiziy sulolalar – Oltin Oʻrda, Chigʻatoy ulusi va Elxoniylar, qisman esa Temuriylar hukmronlik qilgani koʻzga tashlanadi. Ushbu sulolalar chogʻida yerli aholining bir boʻlagini tashkil etgan koʻchmanchi aholining bosim koʻpchiligi turkiy, sezilarli bir qismi esa turklashgan moʻgʻul elat va urugʻlari edi. Bu etnomadaniy holat XVI yuzyillik boshlarida Shayboniylar sulolasi Markaziy Osiyoda oʻz boshqaruvini oʻrnatgach, etnomadaniy jarayonlar yanada yorqin tus olib, mintaqada yuzga yaqin urugʻ nomi keng uchray boshlaydi. Ayni oʻsha kezlardayoq mintaqaning bugungi qardosh ellari biror etnik atama tevaragida birlasha boshlagani uchun bu davrni sinchiklab oʻrganish talab etiladi.

Asosiy qism. Chigʻatoy ulusi, Temuriylar va Shayboniylar boshqaruvi chogʻidagi etnik atamalar Mahmud Koshgʻariy va yana bir qator Qoraxoniylar, Saljuqiylar va Xorazmshoh-Anushteginiylar chogʻiga tegishli yozma manbalarda tilga olingan turkiy etnonimlardan ancha farq qilar edi. Qizigʻi shundaki, ularning koʻpchiligi moʻgʻul yoki moʻgʻulcha til qoliplariga moslashtirilgan turkiy etnonimlar boʻlib, quyida ular orasida yetakchi boʻlgan urugʻlarni keltirib oʻtamiz:

1) qiyot, 2) qo'ng'iroq, 3) barlos, 4) bahrin, 5) jaloyir, 6) arlot, 7) sulduz, 8) mang'it, 9) saljuyit, 10) qovchin, 11) qatag'on, 12) nayman, 13) durman, 14) burqut, 15) uyshun, 16) makrit, 17) o'ymovut, 18) baday, 19) kerayit, 20) olchin va h.k. [Рашид-ад-дин 1952: 64-80; Абулғозий 1992: 28-43]. Shu bilan birga, o'sha kezlarda qang'li, qarluq, qipchoq, uz, uyg'ur, ming, yuz, qirq, yobu, qishliq, turkman va yana o'nlab tub turkcha negizdagi etnonimlar bilan ataluvchi aholi guruhlari ham siyosiy va harbiy tomondan birmuncha faol aholi guruhlari o'laroq bilinar edi. Ushbu urug'larning barchasi bo'lmasa-da, sezilarli bir bo'lagi Dashti Qipchoq o'lkasi, ayniqsa, ushbu tarixiy o'lkaning Volga – Uralbo'yi, G'arbiy Sibirdan O'rta Sirdaryo oralig'igacha cho'zilgan kengliklarda yashab, ko'pchiligi Muhammad Shayboniyxon boshchiligida Amudaryo – Sirdaryo oralig'iga kelgach, bu yerdagi o'nlab turkiy va turklashgan mo'g'ul urug'lari bilan birlashuvchi natijasida "92 bovli (urug'li) o'zbek" tushunchasi keng yoyiladi [Ахмедов 1965: 16; Султанов 1977: 165-176].

XVI – XVIII yuzyilliklarda Amudaryo – Sirdaryo oralig'i va unga tutash hududlarga Dashti Qipchoqdan bo'lgan ko'chishlarni elatlar bo'yicha bosqichma-bosqich keltiradigan bo'lsak, ko'proq quyidagicha tarixiy manzara yetakchi bo'lgani ko'zga tashlanadi:

1- bosqich. XVI yuzyillik boshlaridan boshlab ko'chmanchi o'zbek urug'larining yirik ko'chishlari. Mintaqaning ko'proq Xorazm, Zarafshon, Toshkent, Qashqa hamda Surxon vohalari va Farg'ona vodiysiga ko'chishlari yuz beradi.

2- bosqich. XVII – XIX yuzyilliklar oralig‘ida qozoq urug‘larining Toshkent vohasi, Shimoliy Xorazm va Zarafshon vohalariga ko‘chishlari.

3- bosqich. XVIII yuzyillikning o‘rtalarida qoraqalpoq urug‘larining Xorazm, Toshkent va Zarafshon vohasi hamda Farg‘ona vodiysiga ko‘chishlari.

Ushbu ko‘chishlar orasida o‘zbeklarning negizida ko‘chmanchilik yotadigan qatlami ancha keng ko‘lamliligi bilan ajralib turib, qozoq va qoraqalpoqlarga qaraganda birmuncha salmoqli va izchil bo‘lgani kuzatiladi. Buni o‘rta asrlarga tegishli Temuriylar, Shayboniylar va o‘zbek xonliklari chog‘ida yaratilgan forscha va chig‘atoy turkchasidagi yozma manbalar bilan birga, bugungacha saqlanib qolgan yuzlab etnonimlar ko‘rsatib turibdi [Қораев 1978; Тўйчиев 1980: 34-45; Охунов 1994; Населённые пункты 2001; Туробов 2002; Бегалиев 2004; Нафасов 2009]. XIX yuzyillik so‘ngi o‘nyilliklari – XX yuzyillik boshlariga tegishli chet el manbalarida, ayniqsa, rus tilli mualliflar – elchilar, sayyohlar, tilchi, sharqshunos, harbiylar yozib qoldirgan etnografik bilgilar ham o‘zbeklarning ko‘chmanchi urug‘lari O‘rta Osiyoning qaysi vohalarida o‘troqlasha boshlaganini kuzatishda qo‘l keladi. Birgina Zarafshon vohasidagi o‘zbek urug‘lari to‘g‘risida ruscha yozma manbalarda keltirilgan bilgilariga yuzlanadigan bo‘lsak, Zarafshonning qaysi oqimlarida, qaysi mikrovohalarida qanday etnonim va etnotoponimlar uchraganini kuzata olamiz. 1840- yillarda Buxoro shahri va tegrallarida bo‘lgan N. Xanikov, 1870- yillarda Zarafshon daryosi qirg‘oqlarini kezgan A.D. Grebenkin, XIX yuzyillikning so‘nggi o‘nyilliklarida Samarqand shahri va unga yaqin

tumanlarda bo‘lgan turkolog V.V. Radlov, arxeolog tarixchisi V.L. Vyatkin qaydlari orqali Shayboniylar chog‘ida boshlangan o‘troqlashuv jarayonlari bo‘yicha bir to‘xtamga kelish mumkin [ХАНЬКОВ 1843; ГРЕБЕНКИН 1872; ВЯТКИН 1902; РАДЛОВ 1989: 532-578]. Qisqasi, o‘zbeklarning ko‘chmanchi qatlami O‘rta Osiyo va unga qo‘shni o‘lkalardagi quyidagicha vohalarda tarqalganini yuqorida aytib o‘tilgan fors, chig‘atoy turkchasi, rus va boshqa tillardagi tarixiy bilgilarga tayanib, belgilay olamiz:

1. Amudaryo daryosining quyi oqimi – Xorazm vohasi. Orol dengizining kungay – janub tomoni, bugungi qoraqalpoq yerlari va Shimoliy Xorazm tumanlari, Toshovuz viloyatining bir qismi (Dash-o‘g‘uz, Turkmaniston).
2. Sirdaryo daryosining o‘rta oqimidagi Yassi (Turkiston), Savron, Sig‘noq va ulardan shimoldagi Qorachuq (Qoratorov)ning narigi etaklaridagi Suzoq, Cho‘loqqo‘rg‘on kabi tuman va qishloqlar.
3. Toshkent vohasining kunchiqaridagi tog‘lik hududlar – Tangritog‘ (Tyanshan)ning Chotqol, Qurama kabi tizmalari, Iloq (Ohangaron) irmog‘i qirg‘oqlaridan Sirdaryo daryosigacha cho‘zilgan tekisliklar.
4. Jizzax vohasi. Zomin, Baxmal, Forish kabi mikrovohalarni o‘z ichiga olgan hudud.
5. Zarafshon vohasi. Bir necha yuzlab qishloqlarni o‘z ichiga olgan bu hudud Panjikentdan Buxoro oralig‘igacha cho‘zilgan bo‘lib, Samarqand, Karmana, Nurota, Buxoro kabi vohalarni ham qamrab olardi.
6. Qashqadaryo vohasi. Yuqori va Quyi Qashqadaryo o‘laroq ikki qismga bo‘linadi.

7. Surxon vohasi. Bobotog‘, Boysun, Kuhitang kabi tog‘ etaklari, Termiz – Sherobod va yana bir necha katta-kichik mikrovohalarni o‘z ichiga olgan hudud.
8. Hisor vohasi. Amudaryo daryosining yuqori oqimida, Hisor tog‘laridan Badaxshon tog‘larigacha cho‘zilgan bir qator mikrovohalarni qamrab olgan hudud.
9. Amudaryoning o‘rta oqimi. Bugungi Turkmanistonning Kelif, Kerki, Chorjo‘y, Afg‘onistonning Andxuy tumani va tegralari.
10. Shimoliy Afg‘oniston (Janubiy Turkiston). Balx, Qunduz, Badaxshonning kunbotari, Tahor, Juzjon (Javuzjon), Shibirg‘on va yana o‘nlab viloyat va tumanlarni o‘zi ichiga olgan hudud.
11. Farg‘ona vodiysi. Bugungi Farg‘ona, Andijon va Namangan viloyatlari va unga tutash hududlar, shu jumladan, Xo‘jand va O‘ratepa.

Bu kabi O‘rta Osiyoning 10 dan ortiq vohalarida, har biri tarixan ayri-ayri tarixiy-madaniy viloyat bo‘lgan hududlarda ko‘chmanchi o‘zbek urug‘larining keng yoyilishi o‘z davrining siyosiy va etnik jarayonlari bilan bog‘liq bo‘lib, bu jarayon mintaqadagi bugungi siyosiy xaritalarning qoliplashuvini chizib bergan tarixiy voqelikdir. To‘g‘ri, mintaqa o‘tmishida yuz bergan har bir voqelik, ayniqsa, yirik sulolalarning o‘rtaga chiqishi, turli elat va urug‘larning ko‘chishlari tarixda o‘z o‘rnini qoldirgan, hatto bugungi etnomadaniy holatning yuzaga kelishida o‘z ulushini qo‘shgan, biroq Shayboniylar chog‘i keng ko‘lamliligi va izchilligi bilan bu masalada ko‘pchilik sulolalardan anchagina ajralib turadi. Buni quyidagicha o‘ziga xosliklarda kuzata olamiz:

1) Xoh Temuriylar, xoh undan oldingi Chig‘atoy ulusi chog‘ida bo‘lsin, har ikkalasidan farqli o‘laroq Shayboniylar boshqargan kezlarda O‘rta Osiyoda, ayniqsa, Amudaryo – Sirdaryo oralig‘i va unga tutash yerlarda bitta etnik o‘zlik (“92 bovli o‘zbek”) atrofida yuzlab urug‘larning uyushuvi va ko‘pincha birgalikda harakat qilib, mintaqaning o‘nlab vohalariga borib o‘rnashuvi. Bilamizki, Qoraxoniylar chog‘ida O‘rta Osiyoning ko‘proq kunchiqar tomonlari – Sharqiy Turkiston, Farg‘ona va Yettisuv o‘lkalarida bir-biriga yaqin urug‘lar tarqalgan edi – chigil, qarluq, yag‘mo, tuxsi, uyg‘ur va b. Xorazmshoh – Anushteginiylar chog‘ida Amudaryoning quyi oqimi – Quyi Sirdaryoda ko‘proq o‘g‘uz va qipchoqlarning yoyilishi. Chig‘atoylar va Temuriylar chog‘ida bir necha o‘nlab turk-mo‘g‘ul urug‘lari O‘rta Osiyo va unga qo‘shni o‘lkalarda – Dashti Qipchoq, tarixiy Ozarbayjon, Xurosonda ancha keng yoyilgan edi, biroq ularning etnik o‘zligi ushbu o‘lkalarning etnomadaniy o‘ziga xosliklariga birmuncha moslashgan bo‘lib, yalpi turkiy o‘zlik birmuncha tarqoq ko‘rinish olgan edi. Birgina “chig‘atoylar”, “chig‘atoy turki” degan o‘zlik O‘rta Osiyoning, ayniqsa, Amudaryo – Sirdaryo oralig‘ining barcha vohalariga keng yoyilib ulgurmagani buning yorqin o‘rnagidir. O‘sha kezlarda “barlos”, “arlot”, “sulduz”, “qovchin” kabi urug‘lar Amudaryo – Sirdaryo oralig‘ida yirik urug‘lar o‘laroq bilinar edi, biroq ular bilan bog‘liq aholi maskanlari – qishloq va ovullar soni unchalik ko‘p emas, tarqalish ko‘lami ham cheklangan edi.

2) Shayboniylar chog‘ida mintaqaning yirik shaharlari va tuman ko‘lamidagi ma‘muriy birliklarining markazlari – qo‘rg‘on va shaharchalar

tegrasida o‘nlab yangi aholi maskanlari, qishloq va ovullar yuzaga keldi. Bu so‘nggi o‘rta asrlardagi yozma manbalardagi bilgilar, XX yuzyillik boshlaridagi statistik ma‘lumotlar, etnik va elshunoslik bilan bog‘liq xaritalarda o‘z ko‘rinishini topgan. Hatto bugun ham O‘zbekiston va unga qo‘shni ayrim hududlardagi viloyat va tuman markazlari tegrasidagi qishloqlarning nomlanishiga ko‘z tashlaydigan bo‘lsak, ko‘proq Shayboniylar chog‘iga tegishli urug‘lar ro‘yxati – shajaralarda keltirilgan etnonimlar bilan atalishini ko‘ramiz. Viloyat va tumanlar kesimida etnotoponimlar birmuncha farqlanishi, o‘zaro ajralib turishi kuzatilsa-da, Qiyot, Qipchoq, Durman, Qo‘ng‘irot, Nayman, Saroy, Mang‘it, Ming, Kenagas, Jaloyir, Uyshun va yana o‘nlab etnonimlar yuqorida sanab o‘tilgan voqa, mikrovoqa va vodiylarning deyarli barchasida bugungacha saqlanib qolgani ko‘zga tashlanadi.

3) “92 o‘zbek urug‘i” tushunchasi ostida uyushgan urug‘lar o‘nlab vohalarda tarqalib, o‘z qishloqlariga asos solish jarayoni barcha vohalarda birday kechmagani, ayrim vohalarda, o‘rnak keltiradigan bo‘lsak, Xorazm va Zarafshon vohalarida ancha ertaroq yuz bergani, o‘troqlashuv joylarga qarab qisqa yoki uzoq muddatda bo‘lib o‘tgani, qadimdan aholisi zich, dehqonchilikka qulay yerlardan ko‘ra ko‘proq nisbatan oz qo‘llanilgan, yaylovlarga ega, kam o‘zlashtirilgan yerlar urug‘lar orasida o‘zaro “bo‘lishtirilgani”ga duch kelinadi. Jizzax vohasining tog‘lik Sangzor mikrovohasi, Zarafshon vohasining qamishzor, botqoq yerlari yoki vohaning o‘rta oqimi so‘l qirg‘og‘idagi Qarshi cho‘ligacha cho‘zilgan dashtlik yaylov hududlar o‘nlab o‘zbek urug‘lari uchun yangi maskan

bo'lgani bunga o'rnak bo'la oladi. Bu jarayonning eng porloq o'rnaklari Qashqadaryo vohasining shimoliy tomonlari – Chiroqchi – Ko'kdala – Koson tumanlari, Samarqand viloyatining Nurobod, Pastdarg'om, Urgut tumanlaridir. Bu yerlarda o'nlab yirik o'zbek urug'i – ming, saroy, nayman, uz, qushchi, yo bu kabi urug'lar tomonidan yaqin asrlarda o'zlashtirilgani, ayrimlari XX yuzyillikning ilk yarmida o'troqlashgani bilinadi. Shunga o'xshash jarayon Toshkent vohasida ham yuz bergan bo'lib, buni Muhammad Solihning “Tarixi jadidayi Toshkand” asari (XIX yuzyillik)da keltirilgan quyidagi bilgi ham ko'rsatib turibdi: «*Banokent shahridan to Ovlug' qishlog'igacha bo'lgan oraliqda 92 ta qishloq bor va har bir qishloqdagi xalq 91 o'zbek urug'laridan biriga mansubdir. Qishloqlar tog' oralig'idagi eni 4-6 farsax keladigan vodiya joylashgan. Vodiy o'rtasidan Ohangaron daryosi oqib borib, Sirdaryoga qo'shiladi*” [Ўринбоев, Бўриев 1983: 53].

Xulosa qiladigan bo'lsa Shayboniylar va uning izdoshi bo'lmish Ashtarxoniylar chog'ida yuz bergan siyosiy va etnomadaniy jarayonlar keyinchalik Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari boshqaruvi chog'ida ham davom etgan bo'lib, mintaqaning o'nlab katta-kichik voha va mikrovoahalarining o'zlashtirilishiga olib keladi. Bugungi kunda ushbu jarayonlarning izlari etnotoponimlar, o'zbek shevalari (qipchoqcha), etnografik o'ziga xosliklar (emaklar, turar-joy, milliy sport – “Buxoracha kurash”, hunarmandchilik, to'qimachilik, naqshlar, onomastika va b.lar)da o'rnagida saqlanib qolganiga duch kelamiz.

Foydalanilgan manbala va adabiyotlar ro‘yxati:

Абулғозий. Шажарайи турк. Масъул муҳаррир ва сўзбоши муаллифи Б. Аҳмедов. Нашрга тайёрловчилар: Қ. Муниров, Қ. Маҳмудов. Тошкент: Чўлпон, 1992.

Аҳмедов Б. Государство кочевых узбеков. М.: Наука, 1965.

Аҳмедов Б. А. Историко-географическая литература Средней Азии XVI–XVIII вв.: письменные памятники. Ташкент: Фан, 1985.

Бегалиев Н.Б. Ўзбек этнонимлари тарихидан. Самарқанд: СамДЧТИ, 2004

Вяткин В.Л. Материалы к исторической географии Самаркандского вилаета // СКСО. 1912. Вып. VII. – Самарканд, 1902.

Гребенкин А. Д. Узбеки // Сборник. Русский Туркестан: Сборник ст. Вып. II. Москва: Университет, 1872.

Маликов А.М. Тюркские этнонимы и этнотопонимы долины Зерафшана (XVIII – начало XX в.). Ташкент, 2018.

Населенные пункты Бухарского эмирата (конец XIX – начало XX в.) / Материалы к исторической географии Средней Азии. Ташкент: Университет, 2001.

Нафасов Т. Қашқадарё қишлоқномаси. Тошкент: Муҳаррир, 2009.

Охунов Н. Жой номлари таъбири / Муҳаррир: З. Ҳакимов. Тошкент, 1994

Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. М., 1989.

Рашид-ад-дин. Сборник летописей, Т. I., Кн. 1 / Пер. с персидского Л. А. Хетагурова. – М. -Л.: Изд-во АН СССР, 1952.

Султанов Т.И. Опыт анализа традиционных списков 92 «племен иланий» // Средняя Азия в древности и средневековье. М.: Наука, 1977. С. 165-176.

Туйчиев У. Отражение этнонимов в топонимии Булунгурского района // Ономастика Средней Азии. Фрунзе, 1980. Вып. 2. С. 34-45.

Туробов А.М. Самарқанд этноним ва этноойконимлари. Самарқанд: СамДЧТИ, 2002.

Қораев С. Географик номлар маъноси. Тошкент: Ўзбекистон, 1978.

Ханыков Н. В. Описание Бухарского ханства. СПб. 1843

Ўринбоев А., Бўриев О. Тошкент Муҳаммад Солиҳ тавсифида (XIX аср). Тошкент: Фан, 1983.